

РАЗДЕЛ: ЭНЕРГЕТИКА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444710>

УДК 004.3'124

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИХРЕВОГО ЭФФЕКТА В СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ

С.В. Мещеряков,

аспирант 2 курса, напр. «Электро- и теплотехника», профиль
«Промышленная теплоэнергетика»

Р.А. Ильин,

научный руководитель,
к.т.н., доц., кафедра теплоэнергетика и холодильные машины,
ФГБОУ ВПО «АГТУ»,
г. Астрахань

Аннотация: В статье рассматривается внедрение вихревого эффекта в систему охлаждения и подогрева. За счёт вихревой трубки воздух с уличной температурой разделяется на горячий и холодный поток. Выработанный холодный воздух используется для подачи во впускную систему двигателя судна, помимо этого, происходит охлаждение либо подогрев кают и грузовых отсеков судна.

Ключевые слова: вихревой эффект, вихревая трубка, эффект вихревой трубки Ранка-Хилша, охлаждение, кондиционирование, нагрев

EFFICIENCY OF VORTEX EFFECT APPLICATION IN SHIP POWER PLANTS

S.V. Meshcheryakov,

2nd year postgraduate student, ex. "Electrical and Heat Engineering",
profile "Industrial Heat Power Engineering"

R.A. Ilyin,

scientific director,
Ph.D., Associate Professor, Department of Heat Power Engineering and
Refrigeration Machines,
FSBEI HPE "AGTU",
Astrakhan

Abstract: The article discusses the introduction of the vortex effect into the cooling and heating system. Due to the vortex tube, the outside temperature air is divided into a hot and cold stream. The produced cold air is used to supply the ship's engine inlet system; in addition, the cabins and cargo compartments of the ship are cooled or heated.

Key words: vortex effect, vortex tube, Ranque-Hilsch vortex tube effect, cooling, conditioning, heating

Вихревой эффект (эффект вихревой трубки Ранка-Хилша) - эффект температурного разделения газообразных веществ при закручивании в цилиндрической камере, где поток газа в трубке проходит не только прямо, но и обратно. На периферии образуется закрученный поток с большей температурой, а из центра – в противоположную сторону выходит охлажденный поток. Доказанных физикой причины разделения и образования данного эффекта не существует [1-3].

Вихревая трубка (рис. 1) состоит из вихревой камеры, которая имеет одно или несколько тангенциально ориентированных сопел, где воздух начинает закручиваться и подаваться в основную трубку.

Рисунок 1 - Вихревая трубка в разрезе: 1 – сопловой ввод; 2 – камера энергоразделения; 3 – диффузор холодного потока; 4 – развихритель горячего потока; 5 – сопловой сужающийся канал

С горячей стороны имеется регулируемое сопло, при увеличении его сечения увеличивается расход воздуха и повышается температура на выходе с холодной стороны. Закрученный поток воздуха, проходя через основную трубку, частично выходит через сопло (горячую сторону), а оставшаяся часть воздуха возвращается обратно в основную трубку и выходит с противоположной (холодной) стороны. Во избежание перетекания сжатого газа боковые плоскости соплового канал, камеры энергоразделения и развихритель должны быть плотно подогнаны и уплотнены. При снижении уровня окружных скоростей и движения вихря вдоль трубы, в нем уменьшается радиальный градиент статического давления, и вихрь направляется к оси. Уменьшение радиального градиента создает осевой градиент давления, который вынуждает попавшие в приосевую область элементы газа изменить свою осевую скорость на обратную и двигаться к сопловому сечению [4, 5].

Задачей исследования является определение разницы температуры воздуха между наружной и температурой на выходе с горячей и холодной стороны вихревой трубки. Авторами была приобретена вихревая трубка модели WL-LV40A (Китай): рабочее давление 6,9 бар, заявленная разница температур составляет 25 °С. Габариты вихревой трубки: длина 163 мм, диаметр большого цилиндра 38 мм, диаметр малого цилиндра 18 мм.

Проверка работоспособности и эффективности трубки проводилась в феврале 2020г. (рис. 2). Температура воздуха в неотопляемом помещении составляла 7,4 °С, компрессор выдавал максимум 2,9 МПа (рис. 3), температура на выходе с холодной стороны составила 1,3 °С (рис. 4), температура на выходе с горячей стороны составила 18,2 °С (рис. 5). На горячей стороне регулировка сопла дала незначительные изменения в разнице температур, но при более высоком давлении на входе изменение расхода воздуха окажет существенную разницу в показаниях горячей и холодной стороны. Разница температур горячей и холодной стороны составила 16,9 °С.

При повышении давления разница между холодным и горячим потоком воздуха будет увеличиваться. Большой разницы давления можно добиться за счёт регулировки сопла горячей стороны [1].

Рисунок 2 – Температура наружного воздуха

Рисунок 3 – Давление компрессора на выходе

Рисунок 4 – Замеры температуры воздуха холодной стороны

Рисунок 5 – Замеры температуры воздуха горячей стороны

Вихревые трубки нашли свое применение в охлаждении разнообразных изделий, сепарации природного газа, охлаждении спецодежды и сварных швов. Вихревая трубка имеют следующие достоинства: не требует обслуживания; нет движущихся частей; имеет высокую надежность; не использует электричество или химикатов; компактные, низкий вес; низкая стоимость; мгновенное получение результата; возможность регулирования температуры (рис. 6).

Рисунок 6 – Схема внедрения вихревой трубки в судовые энергетические установки: 1 – компрессор воздушный;

2 – вихревая трубка; 3 – грузовые отсеки; 4 – регулятор температуры

На рисунке 6 показана схема внедрения вихревой трубки в систему охлаждения воздуха перед впускной системой двигателя судна, помимо этого, происходит охлаждение либо подогрев кают и грузовых отсеков судна. Для этого необходимо установить вихревую трубку после воздушного компрессора синхронизировав с регулятором температуры, воздух, пройдя через вихревую трубку, разделяется на холодный поток, который идет на охлаждение кают, а другая часть воздуха на впускную систему двигателя внутреннего сгорания (ДВС), горячий поток воздуха идет на подогрев груза либо кают. Данная система позволит автоматически регулировать оптимальную температуру воздуха на подаче в ДВС, что повысит надежность двигателя, увеличить его выдаваемую мощность, а также уменьшить расход топлива. За счет своей высокой надежности вихревая трубка будет служить в разы дольше, чем существующие системы кондиционирования кают. Излишки энергии можно потратить на обогрев или охлаждения груза.

Дальнейшая работа по внедрению вихревого эффекта в судовые энергетические установки предстоит авторам данной статьи.

Список литературы

[1] Ильин Р.А. Эффективность применения вихревого эффекта в двигателях. Сборник научных трудов по материалам XXVIII международной научной конференции. Научный диалог. / С.В. Мещеряков, Р.А. Ильин. // Молодой ученый. – 2020. – 25-27 с.

[2] Харчук С.И. Вихревая труба Ранка-Хилша как перспективное устройство получения низких температур. / А.М. Белоусов, И.Х. Исрафилов, С.И. Харчук. // Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Холодильная техника и кондиционирование». – 2014. № 2. 2-5 с.

[3] Энергетическая эффективность систем искусственного климата на базе вихревой трубы. / А.С. Носков, В.Н. Алехин, А.В. Ловцов, А.В. Хаит. // Академический вестник Уралниипроект РААСН. – 2011. №3. 65-69 с.

[4] Хоробрых М.А. Вихревой эффект Ранка-Хилша. Вихревая труба. / М.А. Хоробрых, В.А. Клементьев. // Молодой ученый. – 2012. № 6 (41). 54-55 с.

[5] Меркулов А.П. Вихревой эффект и его применение в технике. / А.П. Меркулов. – М.: Машиностроение – 1969. – 183 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ilyin R.A. Efficiency of the vortex effect in engines. Collection of scientific papers based on the materials of the XXVIII international scientific conference. Scientific dialogue. / S.V. Meshcheryakov, R.A. Ilyin. // Young scientist. - 2020. - 25-27 p.

[2] Kharchuk S.I. The Rank-Hilsch vortex tube as a promising device for obtaining low temperatures. / A.M. Belousov, I.Kh. Israfilov, S.I. Kharchuk. // Scientific journal of NRU ITMO. Series "Refrigeration technology and air conditioning. - 2014. No. 2. 2-5 p.

[3] Energy efficiency of artificial climate systems based on a vortex tube. / A.S. Noskov, V.N. Alekhin, A.V. Lovtsov, A.V. Chait. // Academic Bulletin Uralniiproject RAASN. - 2011. No. 3. 65-69 p.

[4] Khorobrykh M.A. Vortex Ranque-Hilsch effect. Vortex tube. / M.A. Khorobrykh, V.A. Klementyev. // Young scientist. - 2012. No. 6 (41). 54-55 p.